

UO'K. 001.8:111.1(575)(091)

ILK RENESSANS DAVRIDA IJTIMOIIY-FALSAFIY TAFAKKURNING RIVOJIDA BERUNIY MEROSINING O'RNI

Ibragimov Bekzod Taxirjanovich
falsafa f.f.d.(PhD), dotsent(v.b)
tel: +998990024408 (bekzod824@gmail.com)

РОЛЬ НАСЛЕДИЯ БЕРУНИ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ В ЭПОХУ РАННЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ.

Ибрагимов Бекзод Тахиржанович
доктор философии философский наук(PhD), доцент(и.о)
тел: +998990024408 (bekzod824@gmail.com)

THE ROLE OF BERUNI'S LEGACY IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-PHILOSOPHICAL THOUGHT IN THE REFORMATION PERIOD.

Ibragimov Bekzod Taxirjanovich
Doctor of philosophy(PhD), philosophical sciences
phone: +998990024408 (bekzod824@gmail.com)

Annotatsiya: Maqolada ilk Uyg'onish davri falsafiy g'oyalar rivojida muhim o'rin tutgan Beruniy va Ibn Sinoning ilmiy-falsafiy merosi ko'rib chiqiladi. Beruniy va Ibn Sino o'rtasidagi yozishmalar misolida, 11-asr Markaziy Osiyo mutafakkirlari falsafiy g'oyalari bilan qadimgi yunon mutafakkirlari o'rtasidagi munosabatlar muammolari ochib berilgan. Maqolada yunon faylasufi Aristotel asarlaridagi borliq falsafasi muammolari bo'yicha Beruniy va Ibn Sinoning yozishmalarining sinergetik jihatlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: araz, falak, Harakat, Hind arifmetikasi, Yevklid va Ptolemey, Isfahon observatoriyasi, atom, "Osmon haqida", "Fizika", atomistik ta'limot, "Sam" al-Kiyon", Ixvon as-Safo, Ibn Nadim, Sha'yo ibn Farig'un, Abu Hayyon at-Tavhidiy.

Аннотация: В статье рассматриваются научно-философское наследие Беруни и Ибн Сины, которое играет важную роль в развитии философских идей в условиях раннего Ренессанса. Раскрываются проблемы взаимосвязи философских идей мыслителей Центральной Азии XI века и древнегреческих мыслителей на примере переписки Беруни и Ибн Сины. В статье содержится выводы и предложения, направленные на важность синергетических аспектов переписки Беруни и Ибн Сины.

Ключевые слова: араз, Фалак, движение, индийская арифметика, Евклид и Птолемей,

исфаханская обсерватория, атом, “о небе”, “физика”, атомистическое учение, “сам Аль-Киян”, Ихван Ас-Сафа, ибн Надим, Шайа ибн фаригун, Абу Хайян Ат-Таухиди.

Abstract: The article examines the scientific and philosophical heritage of Beruni and Ibn Sina, which plays an important role in the development of philosophical ideas in the early Renaissance. The problems of the relationship between the philosophical ideas of the thinkers of Central Asia of the 11th century and the ancient thinkers are revealed. Using the example of correspondence between Beruni and Ibn Sina. The article contains conclusions and proposals aimed at the importance of the synergistic aspects of the correspondence between Beruni and Ibn Sina on the works of Aristotle.

Keywords: araz, falak, Movement, Indian arithmetic, Euclid and Ptolemy, Isfahan Observatory, atom, “on Heaven”, “Physics”, atomistic doctrine, “Sam’ al-Kiyon”, Ixwon as-Safo, Ibn Nadim, Sha’ya ibn Farig’un, Abu Hayyon at-Tawhidi.

Kirish.(Introduction) Jahon ilm-fani va yetakchi ilmiy tadqiqot markazlarida Uyg‘onish davrining ijtimoiy va ma’naviy merosi, ulardagi falsafiy, huquqiy, siyosiy va axloqiy qarashlar, madaniy yuksalish omillari hamda ularning o‘ziga xos xususiyatlariga oid tadqiqotlar olib borilmoqda. Ilk Renessans davri mutafakkirlarining ta’limotlari va g‘oyalari, xususan, Markaziy Osiyo va Yevropa mintaqalarida insoniyatni gumanistik taraqqiyot sari yo‘naltirgan, hayotning mazmuni va dunyoni anglashga oid falsafiy qarashlarning ilmiy tahlili tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sharq va G‘arbning turli madaniyatlariga asoslangan, Buyuk Ipak yo‘li orqali mamlakatlar taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shgan, insonning faqat moddiy boylikka emas, balki ma’naviy boylik, e’tiqod va imon yo‘lida intilish zarurati haqida fikrlarni komparativ tahlil qilish, Shayx (Ibn Sino) javoblariga Beruniy tomonidan keltirilgan e’tirozlarning ilmiy-falsafiy ahamiyatini tadqiq etish zarurati ortib bormoqda.

Sharqda ilmlar rivojlanishining avj olishi IX asrdan boshlanadi va unga katta hissa qo‘shganlar qatorida birinchi navbatda o‘sha davrda Markaziy Osiyoda tug‘ilib voyaga yetgan olimlarni ilmiy merosini o‘rganish muhimdir. Mamlakatimizda yetishib chiqqan, juda ko‘plab buyuk allomalar, mutafakkirlar o‘zlarining asarlari, ilmiy tadqiqotlarida, har tomonlama mukammal jamiyat, odamlarni baxt-saodatga yetkazuvchi adolatli va yetuk davlat tuzilmasi to‘g‘risida fakr yuritgan. Shu o‘rinda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning quyidagi “Biz keng ko‘lamli demokratik o‘zgarishlar, jumladan, ta’lim islohotlari orqali O‘zbekistonda yangi Uyg‘onish davri, ya’ni Uchinchi Renessans poydevorini yaratishni o‘zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik. Bu haqda gapirar ekanmiz, avvalo, uchinchi Renessansning mazmun-mohiyatini har birimiz, butun jamiyatimiz chuqur anglab olishi kerak”[1], – degan fikrlari ilmiy nazariy ahamiyatga ega.

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad al-Farg‘oniy, Abu Nasr al-Forobiy kabi allomalar tomonidan yaratilgan bilimlar fundamenti keyingi asrlarda, ayniqsa, Abu Rayhon al-Beruniy va Abu Ali ibn Sino kabi olimlar ijod qilgan X-XI asrning birinchi yarmida ijtimoiy-falsafiy va ilmiy tafakkur rivojlanishiga asos bo‘ldi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review). Markaziy Osiyoda ilk uyg‘onish davri milliy davlatchilik rivojlanishida alohida o‘rin egallaydi. Ayniqsa, Xorazmiy, Forobiy, Beruniy, Ibn Sino kabi buyuk olimlarning qoldirgan noyob merosi, ularning umumfalsafiy masalalar, ontologik va gnoeologik nazariyalarga oid farazlari, hamda ta’limotlari paydo bo‘lishi, ijtimoiy-falsafiy tafakkur taraqqiyotining asosini tashkil etuvchi ijtimoiy qarashlar rivojlanishiga oid noyob ilmiy, falsafiy manbalar, ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. XIX asr oxiri – XX asr boshlariga kelib Beruniy va Ibn Sino asarlarini o‘rganishda H.Suter, T.Videman xizmati katta bo‘ldi. XX asrning ikkinchi yarimidan keyin, A.Jaylaning Abu Rayhon Beruniyning geliotsentrik ta’limoti, S.Nasrning Beruniy va Ibn Sino savol-javoblari haqidagi maqolalari chop etilgan. A.Sharma Beruniyning Sansara haqidagi ta’limoti haqidagi maqolasini nashr qildi. Keyingi yillarda mazkur yo‘nalishdagi tadqiqotlarni amalga oshirish va o‘rganish xorijlik olimlar Frederik Starr, Yul Yansens, Ley German, Georg Sarton, Stiven Brokkelman, Manxit Kumar, Charlz Snou kabilarning e’tiborida bo‘lib kelgan[8,9:104,10:3,11,12,13:2,14:622-630,15:1898-1902,16:398-399,17:122-125].

Ibn Sino Aristotelning tabiat falsafasi bilan bog‘liq asosiy fikrlarini qo‘llab-quvvatlaydi va rivojlantiradi. Beruniy esa o‘zining savollarida Arestotelning ba‘zi bir tezislariga qarshi o‘z fikrlarini bayon qiladi. Masalan, osmon jisimlarining aylanma harakati tabiiy harakteri haqida o‘zining Fizika asarida bayon qilsa, Beruniy esa osmon jismlarining aylanma harakat ekanligini inkor etmasada, bunday harakatni ikki tabiati, sababi haqida fikr bildiradi, ya‘ni majburiy (bilaks) va tasodifiy (bilaro) shaklda aylanma harakatni mavjudligini e‘tirof etadi[2:41].

Beruniy Sharq peripatetika falsafasining yirik vakillaridan biri sifatida osmon jisimlarining harakati ayni paytda to‘g‘richiziqli harakat ham bo‘lishi mumkin deb xisobdaydi. Beruniy zamonaviy matematika fanida mashhur bo‘lgan to‘g‘ri chiziqli va egri chiziq bo‘ylab harakat masalasini tabiat xodisalariga nisbatan qo‘llagan Markaziy Osiyo mutafakkirlaridan biridir. Ibn Sinoning nazariy fizika to‘g‘risidagi natur falsafasida asosiy masala Jism nima, degan savol bo‘lib, unga u jism – bu bo‘shliqning harakatda bo‘lgan atamalar harakati bo‘lmay, materiya va shakl birligidan iboratdir, degan aqidani olg‘a suradi[3:122]. Bu Beruniyng olam va uning mavjudligiga oid ta‘limotiga yaqindir. Jism harakatda mavjud, harakat esa quyidagi turlarga bo‘linadi. To‘g‘ri chiziq bo‘ylab halakat va egri chiziq bo‘ylab harakat, tabiiy harakat va majburiy harakatlar.

Ibn Sino yuqoridagi harakatlar turlariga turlicha munosabat bildiradi. Masalan, majburiy harakat tabiatda mavjud bo‘la olmaydi, degan fikrda qat‘iy turadi. Shu o‘rinda Ibn Sino ilmiy-nazariy jihatdan olimlarni qiziqtirib kelayotgan bir masalaga to‘xtaladi, ya‘ni jism tabiatan qanchalik sof bo‘lsa, shunchalik harakat to‘g‘ri chiziq bo‘ylab tezroq harakatda bo‘ladi. Ma‘lumki, qadim zamonlarda barcha tabiiy va ijtimoiy ilmlar asoslarini o‘z ichiga olgan yagona – falsafa ilmi mavjud bo‘lgan. Ayni paytda natur falsafaning rivojlanishi tarixida ilmiy qarashlar masalasi bilan falsafa va uni boshqa fanlarga munosabati orasida doimiy uzviy bog‘liqlik bo‘lgan. Mazkur masala X-XI asrlarda Sharqda Abu Nasr Forobiy, Ixvon as-Safo, ibn Nadim, Sha‘yo ibn Farig‘un, Abu Hayyon at-Tavhidiy, Abu Abdulloh al-Xorazmiy va ibn Sinoning e‘tiborini o‘ziga tortdi[4;15].

- **Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology).** Keyinchalik mazkur masala Sharqda yana bir qator olimlar tomonidan o‘rganildi. Ularning aksariyati Abu Nasr al-Forobiy, Abu Abdulloh al-Xorazmiy va Ibn Sino asarlarida bayon etilgan qarashlardan kelib chiqqan holda mazkur mavzuni o‘z davri talabiga binoan shaklda yaratdilar va yanada to‘ldirdilar. Natur falsafning Sharq olimlari tarafidan tadqiq qilinishi, to‘ldirilishi, atroflicha tahlil qilinishi birinchidan, shu sohaning yanada rivojlanishiga qulay imkoniyat yaratgan bo‘lsa, ikkinchidan, Sharq o‘rta asr olimlari Antik dunyo bilan keyingi asrlar orasida — faqatgina bog‘lovchi vazifasini bajarganlar degan fikrni rad etib, ayni vaqtda ular insoniyat taraqqiyotidagi ilm-fan rivojlanishiga ulkan hissa qo‘shganligidan dalolat beradi. Sharq allomalari, alalxusus Ibn Sinoning, o‘rta asrlarda qilgan ilmiy kashfiyotlari, yaratgan mukammal qarashlari o‘z davrida nafaqat Sharqda katta rol o‘ynadi, balki keyinchalik ham ko‘p mutafakkirlarga ta‘sir etib, G‘arbda yangi kashfiyotlarga, ilm va ilmiy tafakkurning yanada rivojlanishiga asos bo‘lib xizmat qildi, ba‘zilari esa hozirga qadar o‘z mohiyatini yo‘qotmadi.

Jahon ilm-u fani taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shgan mutafakkirlar Abu Rayhon Beruniy va Abu Ali ibn Sino ilmiy-falsafiy yozishmalari va boshqa buyuk mutafakkirlarimizning xizmatlari, ularning ilmiy ishlari va asarlari doirasi bilan chegaralanib qolmaydi, balki insoniyatning tarixida chuqur iz qoldirgani ilmiy maktablarga asos solganligi ham muhim ahamiyatga egadir. Shundan kelib chiqib, Abu Rayhon Beruniy va Abu Ali ibn Sino o‘rtasidagi muloqotlari va yozishmalariga alohida e‘tibor qaratish muhim ahamiyatga ega.

Mamlakatimiz o‘z mustaqilligiga erishganidan so‘ng buyuk ajdodlarimizning boy merosi Beruniy va Ibn Sino ilmiy-falsafiy yozishmalari manbalarda qayd etilishicha ko‘p bo‘lgan, ammo bizgacha Aristotelning “Osmon haqida” va “Fizika” asarlariga oid Beruniyning 18 ta savoli va ularga Ibn Sinoning javoblari birinchi bor o‘zbek va rus tillarida o‘tgan asrning 50-70-yillarida Toshkentda nashr etilgan bo‘lib[5:39-42], ular haqida O‘zbekistonlik taniqli faylasuf olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarida muayyan ma‘lumotlarga ega bo‘lishimiz mumkin. Sharkshunos olim savol-javoblarning tarjimonlaridan biri prof. Yu.N.Zavadovskiy “Ilmiy tadqiqotlarda keng tarkalgan Ibn Sino asosan faylasuf bo‘lganligi haqidagi fikr faqat eskirgan fikr bo‘lmay, balki bo‘ noto‘g‘ri

fikrdir”[6:11], – deydi.

- **Tahlil va natijalar (Analysis and results)** Qadimgi yunon sivilizatsiyasi va uning yirik vakillaridan biri bo‘lgan Aristotelning borliq haqidagi qarashlari Markaziy Osiyoda yetishib chiqqan Uyg‘onish davrining buyuk allomalari Ibn Sino va Beruniylarning ilmiy-falsafiy ta‘limotlari Sharq va G‘arb tamaddunining bog‘lovchi ko‘prik vazifasini o‘taydi.

Beruniy va Ibn Sinoning ilmiy izlanishlarining xilma-xilligi, ularning universalligi betakror fenomendir.

Ayonki, Beruniy va Ibn Sino yozishmalarida muhokama qilingan ba‘zi ilmiy falsafiy masalalar ularning yirik fundamental asarlarida ham tahlil etilgan.

Boshqacha qilib aytganda, ular aniq fanlar sohasida Yunonlarda mavjud tushunchalarga ilm sohasiga anchagina yangiliklar kiritdi va bu yo‘nalishlarni boyitdi. Masalan, ibn Sino hind arifmetikasini, yunon olimlari Yevklid va Ptolemey asarlaridagi matematik tushunchalarni o‘zlashtirdi, Isfaxonda muntazam astronomik amaliyot bilan shug‘ulandi va Isfaxonda observatoriya barpo etib, uni 1024-1032 yillarda boshqardi, kuzatuvlar olib bordi va bo‘soxada bir nechta risola ham yozdi. Beruniy ham fanning fundametal masalalariga xususan, borliq haqida nazariyalarini ko‘tarib chiqqan edi[4:7].

Masalan, Aristotelning “Fizika” asariga oid sakkizta savolning to‘rtinchisida keltirilgan mulohazalari yuqorida keltirilgan fikrlarimizning dalili bo‘la oladi.

Savol: Nima uchun Yerning ma‘lum choragi obodonlikka mos bo‘lib, boshqa choragi, ya‘ni bir shimoliy va ikki janubiy choragi mos emas, bu choraklar sharoiti o‘shal obod shimoliy chorakning sharoitiga o‘xshaydiku?

Javob (Ibn Sino) Yerlarni obodonlikdan man qiluvchi sabablar yo issiqning qattiqligi, yo sovuqning qattiqligidir. Ammo issiqning qattiqligiga sabab Quyosh shu‘lalarining tiklanib turishi yoki u joylarda doimo Quyosh yuzining ochiq turishidir. Masalan, shunday hol janubiy qutbda bo‘ladi. Qattiq sovuqning sababi Quyosh shu‘lasining yerga yotiq tushishidir. Shunday joylarda Quyoshning ko‘proq ko‘rinmasligidir. Mening tushunishimcha, bu masalaga taalluqli narsa shudir. Ammo qadrsiz – noobod yerlarning miqdori noobodonlikni hosil qiluvchi issiqlik va sovuqlikning miqdoriga bog‘liqdirki, bu masala matematika ilmi egalarining ishidandir. Agar bu ilm bobida mohirliging bo‘lmasa edi, geometriya ilmidan bir qismining zikriga – obodonsizlikka sabab bo‘luvchi narsalarning zikriga astoydil kirishar edim[7:9].

- Ibn Sino va Beruniyning asarlari hamda o‘zaro yozishmalari asosida globallashuv jarayonida aksiologik tafakkurini shakllantirishning falsafiy g‘oyalari, ontologik va gnoseologik asoslari hamda interdissiplinar yondashuv asosida inson kapitali, ma‘naviy meros va tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari yangi zamonaviy nuqtai nazardan baholash mumkin;

- Markaziy Osiyoda ilk Renessans davrida falsafa fanining fundamental masalalari materiya (jism), harakat, vaqt va makon tushunchalari bilan bog‘liq fizikaviy kosmologik konsepsiyalarning zamonaviy tabiatshunoslik fanlari yutuqlari bilan uyg‘unligi asoslanadi;

- ommaga mo‘ljallangan ma‘rifiy maqolalar, media-kontent va ma‘ruzalar asosida qadimgi yunon mutafakkirlarining borliq to‘g‘risidagi ilmiy-falsafiy qarashlariga oid fikrlar, ta‘limotlar rivojlantirilganligi, milliy ma‘naviy merosni yanada teran anglash, faxr tuyg‘usini oshirish hamda O‘zbekistondagi ma‘rifiy uyg‘onish jarayoni ochib berishda muhim rol o‘ynaydi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendation): Markaziy Osiyoda, xususan, O‘zbekistonda ilk renessans davrining vujudga kelishi va dunyo sivilizatsiyasida tutgan o‘rni masalasida quyidagi fikrlarga kelishimiz mumkin:

*Birinchi*dan, O‘zbekistonda ilk Renessans davri vakillari faqatgina antik davr allomalarning ilmiy-falsafiy merosini o‘rganmadi, balki ushbu merosdan yangi fan sohalari, dunyo tamadduniga daxldor bo‘lgan ilmiy kashfiyotlar yaratdi. Jahon sivilizatsiyasi vujudga kelishi avval Sharqda, undan keyin esa Yevropaga ko‘chib o‘tdi degan farazni to‘liq isbotladi, buyuk bobokalonlarimiz Al Xorazmiy, Al Farg‘oniy, Abu Rayhon Beruniy va Ibn Sinolar jahon ilmu-fani uchun juda katta ilmiy meros yaratdi;

Ikkinchidan, Beruniy va Ibn Sino o'rtasidagi ilmiy-falsafiy yozishmalar ham juda nodir meros ekanligi buyuk alloma Aristotelning ilmiy merosini nafaqat o'quvchiga tushuntirdi, balki ilmiy mulohazalarga asoslangan yangi bilimlarni rivojlanishiga zamin yaratib berdi va kelajak avlod uchun yangi tabiiy-falsafiy farazlarni yaratdi.

Yuqorida qayd etilgan fikrlar shundan dalolat beradiki, yozishmalarda asosan sinergetik qarashlarning makro va mikro olamga oid, har ikki mutafakkir o'zlarini konsepsiyalarini bayon etadi. Agar materiyaning yashash shakllari hisoblangan fazo va vaqtning cheksizligi masalasida ular yakdil bo'lsalarda, atomlar, ya'ni ko'zga ko'rinmas zarrachalarga falsafiy yondashuvlari esa bir muncha o'ziga xos xususiyatlarga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (References)

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi// 2020-yil 30 sentabr
2. Beruniy. Qonuni ma'sudiy. Tanlangan asarlar. –T.: Fan, 1973.
3. To'ychiev B. Beruniy va Ibn Sino. –T.: Ijod print, 2020.
4. Xorazm Ma'mun akademiyasining axborotnomasi. 1/2012.
5. To'ychiev B.T. Beruniy va Ibn Sino yozishmalari Aristotelning “Osmon haqida” asari asosida. // O'zMU xabarlari, 2017 yil, 1/6 son.
6. Завадовский Ю.Н. Ибн Сина и его философская переписка с Беруни. Материалы научной сессии Академия наук Узбекситана. –Т.: 1953.
7. Xamdamova M. Abu h Beruniy va Ibn Sinoning savol javoblari. Ilmiy risola. Samarqand 2022.
8. Suter H. Uber die Projektion der Strenbilder und der Lander von Al-Beruni. Med.Heft. IV. – Erlangen, 1922; Wiedemann T. Biografie von Al-Beruni nach ibn-abi Usaibi'a. Med. Societat in Erlangen. Bd. 44.1912; Mieli A. La science arabe et son role dans l'evolution scientifique mondial. – Leiden, 1938.;
9. Arez Ghulam Jailani. Abu Rayhan al-Beruni's Heleocentric theory// Programme of the session Abu Rayhan Beruni's International Simposium. Dec.18-19, 1991. – Kabul University. – P. 3–4.; Al-Beruni and Ibn Sina. (Questions and Answers). Ed by Seyyed Hossein Nasr. – Tehran, 1972. – P. 104.;
10. Sharma A. Al-Biruni on Hindu notion of Samsara //Islamic Culture. July, 1977. – P. 3–4.;
11. Frederick Starr, Lost Enlightenment: Central Asia's Golden Age from the Arab Conquest to Tamerlane. – Princeton University Press, 2013;
12. Julia Jansen. Rediscovering aesthetics: transdisciplinary voices from art history, philosophy, and art practice. Stanford University Press. 2008;
13. Ley Hermann. Geschichte der Auflaruning und des Atheismus. – Berlin: 1966. – P. 1-2;
14. Sarton G.S. Intraduction to the history of Science. – Baltimore. 1927. Vol. 1 622-630;
15. Brockelmann C. Geschiete der arabischen Littertur. – Berlin. Vol.1-2. 1898-1902;
16. Манхит Кумар. Квант, Эйнштейн, Бор и спор о природе реальности. – Москва, 2015. – С. 398-399;
17. Snow C.P. Variety of man: Statesmen Scientists. – Writers-London: Penguin, 1969. –P. 122-164.